

Projekt EUROAGEISM, ESR7

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové je jednou z výzkumných institucí, které se podílejí na projektu EUROAGEISM (2017–2021), financovaném Evropskou komisí. Projekt začal 16. listopadu 2017 prvním setkáním konsorcia EUROAGEISM v Tel Avivu v Izraeli a zahrnuje 15 výzkumných programů.

Výzkumné práce na projektu EUROAGEISM ESR7 budou zaměřeny na řešení specifických problémů nevhodného předepisování a nadměrné polyfarmacie u starších nemocných, při popisu dostupnosti alternativ bezpečnějších léků a služeb pro léčbu u starších pacientů v Evropě. Projekt by měl podporovat rozvoj geriatrické klinické farmacie na národní a evropské úrovni. EUROAGEISM H2020 je multidisciplinární multisektorální vědecko-politické mezinárodní konsorcium výzkumných pracovníků, tvůrců politik a odborníků ze sociální a zdravotní péče, a to z vynikajících výzkumných týmů úzce spolupracujících se strategickými evropskými partnery zapojenými do projektu, např. AGE Platform Europe, WHO, United Nations' Economic Commission of Europe (UNECE) a dalšími

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy (FaF UK) je zodpovědná za 7. vědecký projekt ESR7 s názvem „Inappropriate prescribing and availability of medication safety and medication management services in older patients in Europe and other countries“ pod vedením PharmDr. Daniely Fialové, Ph.D. (Katedra sociální a klinické farmacie, FaF UK).

Je rovněž členkou vědeckého konsorcia projektu EUROAGEISM a odborníci v geriatrické klinické farmacii a geriatrické farmako-epidemiologii.

Dne 27. 6. 2018 se konal v Bratislavě meeting evropského konsorcia projektu EUROAGEISM Horizont 2020 a ve dnech 28.–29. 6. 2018 proběhl zahajovací meeting mladých výzkumníků 7. projektu (ESR7) EUROAGEISM H2020 pod názvem „Inappropriate prescribing and availability of medication safety and medication management services in older patients in Europe and other countries“.

Bratislava, 28.–29. 6. 2018: meeting výzkumníků

Cílem ESR7 projektu je do roku 2021 porovnat racionalitu předepisování léků ve stáří a dostupnost klinicko-farmaceutických služeb u geriatrických nemocných ve různých zemích Evropy a v některých mimoevropských zemích), konkrétně se jedná o zapojení týmů z České republiky, Estonska, Chorvatska, Srbska, Albánie, Bulharska, Belgie, Irska, Portugalska, Turecka a dalších, pro zájem WHO i výzkumníků z Indie a Etiopie. Na podkladě výzkumných prací budou propracovávána doporučení, jak zvýšit racionalitu předepisování léků ve stáří a jak podpořit vyšší bezpečnost indikovaných lékových režimů u starších

Na snímku vítězka soutěže Jovana Brkić, MSc., společně s dr. Danielou Fialovou, Ph.D., a proděkanem pro vědu a výzkum FaF UK doc. dr. Jaroslavem Rohem, Ph.D.

nemocných v různých prostředích zdravotní péče.

u starších nemocných v různých prostředích zdravotní péče.

Na jednání v Bratislavě byly představeny plánované aktivity a mezníky ESR7 projektu v hodnocení racionality geriatrické farmakoterapie na následující čtyřleté období. Meetingu se zúčastnilo 10 mladých výzkumných pracovníků z 9 evropských zemí a 9 výzkumníků-seniorů z převážně evropských výzkumných institucí.

Během slavnostního jednání přišla účastníky pozdravit vedoucí celého evropského projektu EUROAGEISM H2020 prof. L. Ayalon.

Vítězkou soutěže o pozici mladé výzkumné pracovnice v ESR7 projektu EUROAGEISM H2020 („Early Stage Researcher 7“) se stala Jovana Brkić, MSc., z Univerzity v Bělehradě, Srbsko. V následujících čtyřech letech bude působit na Katedře sociální a klinické farmacie FaF UK pod vedením dr. Daniely Fialové, Ph.D.

Účastníci jednání v Bratislavě.

Tato aktivita byla podpořena projektem EURDAGEISM Horizont 2020-764632-MSCA-ITN (2017-2021).

Za organizační tým:
Ing. Andrea VOKÁLOVÁ
PharmDr. Daniela FIALOVÁ, Ph.D.